

Журнал депонированных рукописей

№4 апрель, 2004

Любимов В.В.

Биотропность естественных и искусственно созданных электромагнитных полей. Перечень сборников трудов, конференций, симпозиумов

1. Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое о биомagnetизме / Под ред. Дж. Киршвинка, Д. Джонса, Б. Мак-Фаддена : Мир, 1989. Т. 1. - 352 с.
2. Биогенный магнетит и магниторецепция. Новое о биомagnetизме / Под ред. Дж. Киршвинка, Д. Джонса, Б. Мак-Фаддена : Мир, 1989. Т. 2. - 525 с.
3. Биофизика. М.: Наука, 1992. Т. 37, вып. 3.
4. Биофизика. М.: Наука, 1992. Т. 37, вып. 4.
5. Биофизика. М.: Наука, 1995. Т. 40, вып. 4. С. 721-944.
6. Биофизика. М.: Наука, 1995. Том 40, вып. 5. С. 945 - 1136.
7. Влияние магнитных полей на биологические объекты / Под ред. Ю.А.Холодова // М.: Наука, 1971. - 215 с.
8. Влияние магнитных полей на биологические объекты. Библиографический указатель отечественной и иностранной литературы. М., 1970.
9. Влияние СВЧ-излучений на организм человека и животных. Л.: Медицина, 1970. - 230 с.
10. Влияние солнечной активности на атмосферу и биосферу Земли / Под ред. М.Н. Гневышева, А.И. Оль // М.: Наука, - 260 с.
11. Всероссийская научно-техническая конференция "Экология и геофизика" // Сборник материалов, Дубна 1995. М. - 133 с.
12. Всесоюзная конференция "Хронобиология и хронопатология" (Москва, 25-27 ноября 1981 г.) // Тезисы докладов., 1981. -176 с.
13. Геомагнитная активность и ее прогноз / Под ред. М.И. Пчеловкина

и А.Д. Шевнина. М.: Наука, 1978. - 240 с.

14. Гигиена труда и биологическое действие электромагнитных волн радиочастот. М., 1972. - 144 с.

15. Живые системы в электромагнитных полях / Под ред. Г.Ф. Плеханова // Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1976. Вып. 1.

16. Живые системы в электромагнитных полях / Под ред. Г.Ф. Плеханова // Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1979. Вып. 2.

17. Живые системы в электромагнитных полях / Под ред. Г.Ф. Плеханова // Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1982. Вып. 3.

18. Исследования по геомагнетизму, аэронауке и физике Солнца (Вопросы гелиобиологии и биологического действия магнитных полей). М.: Наука, 1971. Вып. 17. - 257 с.

19. Итоги науки и техники. Медицинская география. ВИНТИ АН СССР, 1989. Т. 18. - 175 с.

20. Конференция "Электромагнитное загрязнение окружающей среды" (Санкт-Петербург, 21-25 июня 1993 г.) / Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Ленинградский союз специалистов по безопасности деятельности человека, 1993. - 113 с.

21. Крымский международный семинар: "Влияние солнечной активности на медицинские, биологические и физико-химические процессы" // Тезисы докладов. 11-14 октября 1995, Фрунзенское, Крым. 1995. - 80 с.

22. Крымский Международный семинар: "Космическая экология и ноосфера" / Под ред. Б. Владимирского и В. Бержанского // Тезисы докладов. 6-11 октября 1997 г., Партенит, Крым Украина. 1997. - 141 с.

23. Материалы Второго Всесоюзного совещания по изучению влияния магнитных полей на биологические объекты. М., 1969. - 112 с.

24. Материалы Второго Всесоюзного совещания по космической антропоэкологии: "Космическая антропоэкология: Техника и методика исследований". (Ленинград, 2-6 июня 1984 г.). Л.: Наука, 1988. - 370 с.

25. Медико-санитарные аспекты борьбы с загрязнением окружающей среды: планирование и осуществление национальных программ. Женева, 1975. - 74 с.

26. Международный конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине" // Тезисы. Санкт-Петербург, 1997. - 313 с.

27. Международный симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с солнечной активностью и другими факторами окружающей Среды" // Тезисы докладов. Пущино, 1993. - 261 с.
28. Международный симпозиум "Мониторинг окружающей среды и проблемы Солнечно - Земной физики", посвященный 60-летию регулярных ионосферных исследований в России (18-21 июня 1996 г., г. Томск) // Тезисы докладов. Томск, - 96 с.
29. Методико-санитарные аспекты борьбы с загрязнением окружающей среды: планирование и осуществление национальных программ. Женева, 1975. - 74 с.
30. Применение магнитных полей в медицине, биологии и сельском хозяйстве: Межвузовский тематический сборник. Саратов: Саратовский университет, 1978. - 198 с.
31. Проблемы индивидуальной защиты человека. Часть 1. М., 1974. - 87 с.
32. Проблемы индивидуальной защиты человека. Часть 2. М., 1975. - 116 с.
33. Проблемы космической биологии. Биологические ритмы. М.: Наука, 1980. Т.41. - 319 с.
34. Проблемы космической биологии. Влияние солнечной активности на биосферу / Под ред. В.Н. Черниговского. М.: Наука, 1982. Т.43. - 234 с.
35. Проблемы солнечно-биосферных связей / Под ред. В.П. Казначеева, Н.Р. Деряпы. Новосибирск, 1982. - 124 с.
36. Реакция биологических систем на магнитные поля / Под ред. Ю.А. Холодова // М.: Наука, 1978. - 287 с.
37. Совещание по изучению влияния магнитных полей на биологические объекты. М., 1966. - 112 с.
38. Современные проблемы изучения и сохранения биосферы. Том 1. Свойства биосферы и ее внешние связи // Под ред. Н.В. Красногорской. С.-Петербург: Гидрометеоиздат, 1992. - 288 с.
39. Современные проблемы изучения и сохранения биосферы. Том 2. Живые системы под внешним воздействием // Под ред. Н.В. Красногорской. С.-Петербург: Гидрометеоиздат, 1992. - 440 с.
40. Современные проблемы изучения и сохранения биосферы. Том 3. Проблемы восстановления и сохранения систем биосферы // Под ред. Н.В. Красногорской. С.-Петербург: Гидрометеоиздат, 1992. - 360 с.

41. Физико-математические и биологические проблемы действия электромагнитных полей и ионизации воздуха // *Материалы Всесоюзного научно-технического симпозиума*. М.: Наука, 1975. Том 1. - 339 с.
42. Физико-математические и биологические проблемы действия электромагнитных полей и ионизации воздуха // *Материалы Всесоюзного научно-технического симпозиума*. М.: Наука, 1975. Том 2. - 207 с.
43. Хронобиология и хрономедицина и влияние гелиогеофизических факторов на организм человека. М.: ИКИ РАН, 1992. - 223 с.
44. Четвертый международный Пушинский симпозиум "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами", посвященный 100-летию со дня рождения основателя гелиобиологии А.Л. Чижевского (1897-1964). Тезисы докладов. Пушино, 1996.- 176 с.
45. Электромагнитные поля в биосфере. Т. 1. Электромагнитные поля в атмосфере Земли и их биологическое значение // Под ред. Н.В. Красногорской. М.: Наука, 1984. - 375 с.
46. Электромагнитные поля в биосфере. Т. 2. Биологическое действие электромагнитных полей // Под ред. Н.В. Красногорской. М.: Наука, 1984. - 321 с.
47. Юбилейная сессия РАЕН "Леонардо Да Винчи XX века. К 100-летию А.Л. Чижевского (28 февраля 1997 г.)" // Тезисы докладов. М.: ГК РФ по науке и технологиям, РАЕН, МГУ, 1997. - 182 с.
48. *Biological Effects of Magnetic Fields* / Ed. by Barnothy M.F. // New York: Plenum Press, 1964. - 266 p.
49. *Biological Effects of Magnetic Fields* / Ed. by Barnothy M.F. // New York - London: Plenum Press, 1969. V.2. - 278 p.
50. *Electromagnetic fields and biomembranes* // 1th International School (Pleven, 6-12 October, 1986). Abstracts. Pleven, 1986.- 190 p.
51. *Fifth World Conference on Biomagnetism*. Vancouver. 1984. - 149 p.
52. *Fourth International Workshop on Biomagnetism* // Workshop Digest. Roma. 1982. - 110 p.
53. *The Fours International Pushchino Symposium "Relations of Biological and Physico-Chemical Processes With Space and Helio-Geophysical Factors"*. Abstracts. Pushchino, 1996. - 144 p.
54. *The 8-th Scientific Assembly of IAGA with ICMA and STP Symposia* (August 4-15. 1997. Uppsala. Sweden). Abstract Book. IAGA. Uppsala.

1997. - 566 p.

55. Third International Biomagnetic Symposium. Chicago, 1966. - 355 p.

Вы **572**-й посетитель данной статьи.
Редакция заинтересована в расширении круга авторов журнала, освещении различных мнений и точек зрения, а также информации о новых разработках.
Мы ждем Ваши статьи и материалы.

С нами можно **связаться** по e-mail: tom@dkk.ru ;
по почте: 101000, Москва, Центр, а/я 525;
по тел.: (095) 208-76-01; факс: (095) 208-70-25
или **заполнив форму** (обязательно указав Ваш e-mail)